

Reflexões sobre o documento “Marcos e princípios orientadores da atuação da RBCCC”

Este texto foi elaborado com três objetivos principais: promover uma cultura de boas práticas na ciência cidadã brasileira; facilitar a identificação de decisões ética e epistemologicamente problemáticas em diferentes contextos da ciência cidadã; e auxiliar o Comitê de Gestão da RBCCC na incorporação, ao documento “Marcos e princípios orientadores da atuação da RBCCC” (edição de 19 de março de 2025), de novos trechos que reflitam essas discussões. Os itens aqui apresentados surgiram das reflexões desenvolvidas durante o curso de extensão “Dilemas na Ciência Cidadã” (Proec – UFABC e RBCCC, com apoio do INCC), organizado pelo Prof. Dr. Pedro Bravo (UFABC) e que contou com a participação de palestrantes e especialistas de diversas instituições: Arthur Amaral (SEDUC-GO), Charbel El-Hani (UFBA), Cristiano Cordeiro Cruz (Instituto Mauá de Tecnologia), Luca Shirru (CiTiP), Milena Oliveira (UFMG), Nei Nunes-Neto (UFGD), Stéphanie Nasuti (UnB), Vanessa de Arruda Jorge (Fiocruz) e Sarita Albagli (Ibict-UFRJ). A redação inicial foi feita por Pedro, com revisões e comentários de Blandina Viana, João Victor A. Lacerda, Natalia Pirani Ghilardi-Lopes e Sheina Koffler, e as reflexões foram enriquecidas pelas contribuições dos palestrantes, participantes do curso, membros do Comitê Gestor (2023–2025) da RBCCC e do bolsista do INCC Eduardo Toito, responsável pelo Moodle do curso. A seguir, apresentam-se alguns trechos do documento “Marcos e princípios orientadores da atuação da RBCCC” acompanhados das reflexões associadas a cada trecho, articulando diretamente os princípios do documento com as discussões do curso.

- **Trecho:** “03. A RBCCC defende os seguintes valores: [...] c. É amigável a todos e repudia qualquer tipo de discriminação, dentre elas a social, cultural, étnica, política, religiosa, sexual, de gênero, etária ou à pessoas com deficiência”;
 - **É importante considerar que tais formas de discriminação podem ocorrer nas próprias pesquisas de ciência cidadã (assim como na ciência em geral) e, então, devem ser evitadas.**
 - Em relação ao problema de pesquisa da iniciativa de ciência cidadã, é preciso considerar, por exemplo, se sua formulação não naturaliza alguma desigualdade que é social, se o problema tem o foco apenas em seres masculinos e/ou inferioriza aqueles femininos, e se há a utilização de algum conceito que estigmatiza determinado grupo ou promove entendimentos parciais (Elliott, 2017; Tuana, 2006). É importante refletir: “a que(m) serve a pesquisa em questão?”;
 - Na colaboração entre cientistas profissionais e não profissionais, deve-se evitar casos de injustiça epistêmica, entendida como “uma exclusão da participação em práticas de produção e/ou transmissão

de conhecimento motivada por preconceito de identidade, individual ou estrutural, que causa danos a um sujeito na sua capacidade de conhecedor” (Santos, 2022, p. 563). Casos deste tipo ocorrem, por exemplo, ao diminuir a credibilidade de alguém enquanto capaz de produzir conhecimento por preconceito com a raça ou gênero da pessoa;

- Para combater de forma eficaz e contextualmente sensível essas formas de discriminação e injustiça epistêmica, é fundamental investir na formação ética dos participantes dos projetos. Essa formação deve focar no cultivo de virtudes morais, como a empatia, que são qualidades que nos motivam a agir de modo ético e a considerar o impacto de nossas ações sobre os outros. Além disso, é necessário promover a ampliação da consideração moral, que significa estender nosso senso de responsabilidade e cuidado para além do nosso grupo imediato, incluindo pessoas de diferentes culturas, origens e, também, os demais animais e o meio ambiente (Nunes-Neto & Conrado, 2021). Paralelamente a esse trabalho interno de desenvolvimento de virtudes, é essencial assegurar, sempre que possível e principalmente em projetos de grande escala geográfica, a diversidade social na composição das equipes e no público-alvo dos projetos de ciência cidadã, pois a diversidade impulsiona a criatividade, a abrangência e a objetividade da pesquisa, ao incorporar vozes diversas e desafiar pressupostos enviesados, além de ser crucial para oferecer oportunidades justas e um ambiente científico seguro para todos (Elliott, 2024, p. 24-5; Harding, 2019);
- **Trecho:** “05. A RBCCC segue 10 princípios orientadores, que coincidem com os propostos pela Associação Européia de Ciência Cidadã (ECSA), adaptados por tradução livre: [...] c. Tanto os cientistas profissionais quanto os não profissionais (aqui denominados de cientistas cidadãos, incluindo-se aqui todos os participantes, independentemente de possuírem ou não vínculo jurídico com a nação brasileira) são beneficiados por sua participação nos projetos de ciência cidadã. Os benefícios podem incluir a publicação de resultados da investigação, oportunidades de aprendizagem, prazer pessoal, benefícios sociais, satisfação através da contribuição com evidências científicas para, por exemplo, encontrar respostas para questões com relevância local, nacional ou internacional e, desta forma, influenciar políticas nesta área”;
 - **Há diversos fatores que podem dificultar a efetivação deste princípio e que devem ser enfrentados ao longo do planejamento e execução dos projetos de ciência cidadã;**
 - É crucial evitar casos de ciência cidadã predatória, em que os cientistas cidadãos são explorados como mão de obra gratuita para

- gerar dados, e o uso e/ou acesso aos dados são monopolizados pelo responsável do projeto ou por algum grupo pequeno sem nenhum retorno aos cientistas cidadãos (Fontúrbel, 2023);
- É necessário evitar a desconsideração/inferiorização do conhecimento dos cientistas cidadãos locais. Fazê-lo pode impedir a co-criação de projetos de pesquisa com foco em problemas com relevância para os envolvidos, dificultar colaborações genuínas e significativas para cientistas profissionais e não profissionais, e inclusive atrapalhar a obtenção de resultados sólidos. No diálogo entre conhecimentos tradicionais e científicos, o modelo das convergências parciais (que postula haver pontos em comum e não comuns entre tais conhecimentos) pode ser um referencial teórico adequado ao não eliminar as diferenças existentes nem assimilá-las por completo (Ludwig & El-Hani, 2020; cf. também Alcoff, 2022);
- **Trecho:** “05...f. A ciência cidadã é considerada como abordagem de investigação como qualquer outra, com limitações e enviesamentos que devem ser considerados e controlados”.
 - **Conflitos financeiros ou não financeiros de interesse podem enviesar as pesquisas e, então, devem ser geridos apropriadamente.**
 - A partir do reconhecimento de que valores (políticos, sociais, religiosos, estéticos etc.) estão inevitavelmente presentes na prática científica, mas não necessariamente prejudicam sua objetividade (veja a diferença entre valor e viés em Douglas & Elliott, 2022), é preciso refletir se eles estão tendo papéis injustificados, levando ao encobrimento de determinadas evidências ou à sua manipulação, a enquadramentos parciais dos resultados, a comunicações científicas distorcidas ou a desenhos de pesquisa que favorecem uma conclusão pré-determinada. Um instrumental teórico interessante para isso é dado por Bero & Grundy (2016);
 - É urgente considerar como, em determinadas condições, o apoio da indústria à ciência e à ciência cidadã pode trazer consequências problemáticas tanto para o conhecimento produzido quanto para a sociedade em geral (Holman & Elliott, 2018; Blacker, Kimura & Kinchy, 2021). Especialmente no caso de indústrias de grande porte e ligadas a algum dano sócio-ambiental prévio, deve-se refletir: (i) a pesquisa, ainda que com análises corretas dos dados obtidos, ajuda a distrair o entendimento do público sobre a responsabilidade da indústria no dano em questão? (ii) os conceitos utilizados suavizam a responsabilidade da indústria? (iii) o desenho da pesquisa tende a favorecer alguma conclusão pré-determinada? (iv) há evidências que não estão sendo consideradas? (v) a comunicação dos resultados é

- feita de maneira responsável? (vi) há intimidação a outros cientistas e pesquisas com conclusões distintas?
- Quando conflitos de interesse estiverem presentes, a declaração da sua presença é obrigatória, uma vez que possibilita à comunidade avaliar o eventual impacto ou não de tais conflitos no trabalho em questão. Não obstante, enquanto estratégia para mitigar os efeitos negativos de tais conflitos, a mera declaração é bastante limitada (Melo-Martín & Intemann 2009). Os líderes de projetos de ciência cidadã devem, então, considerar medidas mais fortes quando for o caso, como não aceitar determinado financiamento ou mesmo cancelá-lo. Contratos em que há controle sobre a publicação dos resultados, por exemplo, são altamente desaconselhados.
- **Trecho:** “05...g. Dados e metadados resultantes de projetos de ciência cidadã são tornados públicos e, sempre que possível, são publicados num formato de acesso livre. A partilha de dados pode acontecer durante ou depois do projeto, a menos que existam motivos de segurança e privacidade que o impeçam; [...] j. Os responsáveis de projetos de ciência cidadã levam em consideração questões legais e éticas relativas ao direito autoral, propriedade intelectual, acordos sobre partilha de dados, confidencialidade, atribuição e impacto ambiental de qualquer atividade.
 - **É fundamental que a disponibilização dos dados de projetos de ciência cidadã seja guiada por uma avaliação cuidadosa e contextualizada.**
 - A publicação de dados deve respeitar a privacidade dos indivíduos envolvidos, proteger sua segurança, respeitar a legislação pertinente e garantir que os dados não sejam usados para fins exploratórios ou de outras maneiras eticamente problemáticas. Por exemplo, a localização exata de espécies raras ou ameaçadas pode ser omitida para evitar riscos de predação, exploração ou impactos adversos ao ecossistema;
 - A disponibilização de dados deve considerar não apenas os princípios FAIR (do inglês, Findable, Accessible, Interoperable, Reusable - Localizável, Acessível, Interoperável, Reutilizável), mas também os princípios CARE (do inglês, Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics - Benefício Coletivo, Autoridade para Controlar, Responsabilidade, Ética), atentando-se para seus eventuais conflitos (Sterner & Elliott, 2024). Essa tensão é particularmente crítica em projetos que envolvem comunidades tradicionais, cujos conhecimentos possuem modos próprios de compartilhamento e exigem considerações éticas específicas que vão além da abertura indiscriminada de dados;
 - Recomenda-se incluir módulos de formação para que os cientistas cidadãos compreendam as implicações éticas do compartilhamento

de dados, incluindo questões de privacidade e segurança;

- **Trecho:** “05...h. A contribuição dos cientistas cidadãos é reconhecida publicamente nos resultados dos projetos e nas publicações;
 - **O reconhecimento da contribuição dos cientistas cidadãos deve ser justo, transparente e refletir seu grau de contribuição, o que pode ocorrer de formas variadas conforme o contexto do projeto de ciência cidadã. No caso da autoria em publicações relacionadas a um projeto, recomenda-se que os critérios para ela (inclusão e ordem dos autores) sejam comunicados desde seu início e revistas no seu decorrer quando necessário (Elliott, 2024; Sandin et al. 2024);**
 - Quando os cientistas cidadãos fizerem contribuições significativas para a pesquisa, eles devem, em princípio, ter a oportunidade de redigir a publicação relacionada ao projeto e figurarem como co-autores dela;
 - Quando esse não for o caso, o reconhecimento de sua contribuição pode ocorrer nos agradecimentos das publicações, mencionando os cientistas cidadãos enquanto grupo ou individualmente, desde que eles tenham autorizado e a identidade deles não precise ser preservada;

Referências

BERO, Lisa A.; GRUNDY, Quinn. Why Having a (Nonfinancial) Interest Is Not a Conflict of Interest. **PLOS Biology**, v. 14, n. 12, p. e2001221, 21 dez. 2016.

BLACKER, S.; KIMURA, A. H.; KINCHY, A. When citizen science is public relations. **Social Studies of Science**, v. 51, n. 5, p. 780–796, out. 2021.

DOUGLAS, Heather; ELLIOTT, Kevin C. Addressing the Reproducibility Crisis: A Response to Hudson. **Journal for General Philosophy of Science**, v. 53, n. 2, p. 201–209, jun. 2022.

ELLIOTT, K. C. **A Tapestry of Values: An Introduction to Values in Science**. Oxford: Oxford University Press USA, 2017.

ELLIOTT, K. C. **Filosofia da ciência engajada: diversidade, inclusão e ciência aberta**. Tradução de Pedro Bravo. São Paulo: Scientiae Studia, 2024.

FONTÚRBEL, F. E. Predatory Citizen Science? **The Bulletin of the Ecological Society of America**, v. 104, n. 3, p. e2075, 2023.

HARDING, S. Objetividade mais forte para ciências exercidas a partir de baixo de Sandra Harding. **Em Construção: arquivos de epistemologia histórica e estudos de ciência**, n. 5, 7 jun. 2019.

HOLMAN, B.; ELLIOTT, K. C. The promise and perils of industry-funded science. **Philosophy Compass**, v. 13, n. 11, p. e12544, nov. 2018.

LUDWIG, D.; EL-HANI, C. N. Philosophy of Ethnobiology: Understanding Knowledge Integration and Its Limitations. **Journal of Ethnobiology**, v. 40, n. 1, p. 3–20, abr. 2020.

MELO-MARTÍN, I.; INTEMANN, K. How do disclosure policies fail? Let us count the ways. **The FASEB Journal**, v. 23, n. 6, p. 1638–1642, jun. 2009.

NUNES-NETO, N.; CONRADO, D. M. ENSINANDO ÉTICA. **Educação em Revista**, v. 37, p. e24578, 2021.

SANDIN, P. et al. Authorship and Citizen Science: Seven Heuristic Rules. **Science and Engineering Ethics**, v. 30, n. 6, p. 53, 29 out. 2024.

SANTOS, B. Injustiça Epistêmica. In: OLIVEIRA, R. et al. **Compêndio de Epistemologia**. Porto Alegre, Brasil: Editora Fi, 2022. pp. 561-583.

STERNER, B.; ELLIOTT, S. How data governance principles influence participation in biodiversity science. **Science as Culture**, v. 33, n. 3, p. 366–391, 2 jul. 2024.

TUANA, N. The Speculum of Ignorance: The Women’s Health Movement and Epistemologies of Ignorance. **Hypatia**, v. 21, n. 3, p. 1–19, 2006.